

LA REVISTA *POBLE NOU* per Marçal Subiràs i Pugibet

Amb el títol “Poble Nou --Revista--” començà a sortir al carrer el 7 de desembre de 1924 a Barcelona una publicació periòdica d’interès remarcable. La revista, amb format 275*192 mm., fou editada amb una periodicitat quinzenal --sortia el primer i el tercer diumenge de cada mes-- i es va vendre durant tota la seva existència al preu de trenta cèntims. La redacció de la revista era al carrer Marian Aguiló, 124 (un carrer del Poblenou situat encara ara entre Pere IV i Taulat). Els creadors de *Poble Nou* foren dos escriptors molt joves que posteriorment han tingut una fortuna diversa: Salvador Roca i Roca i Xavier Benguerel, ambdós poblenovins. Anys més tard Benguerel parlaria així del seu amic:

“De lletraferits visibles, el Poble Nou més aviat n’escassejava. Un, però, familiar de la rambla, d’elegantíssim barret antiromàntic --ales molt breus, cinta exigua--, corbatí gris perla i ulleres de carei espès (altiva rèplica a la meva muntura de pinces que m’escaldaven les parets del nas, amb una cadeneta que m’arrapava ridículament l’orella), era prou audaç per a demostrar que pertanyia al gremi dels artistes i que, ell tot sol, satisfesia la quota destinada a un barri tan modest com el nostre. Prim, esvelt, d’ulls de fura, sarauista, doner, jugador de pòquer, dependent de can Girona, poeta: Salvador Roca i Roca.” (Xavier BENGUEREL, *Memòries (1905-1940)*, Madrid-Barcelona: Alfabeta, 1971, p. 140.)

La Impremta Ibérica --situada al Passeig de Triomf, 48-- s’encarregà d’editar la revista. Aquesta impremta era propietat del senyor Calvo, “Petit, panxut, capgròs, tremendament simpàtic”, el qual “feia col·lecció de renecs, la qual cosa no l’impedia de ser membre del Centre catòlic” (*Memòries*, p. 141).

Els dos redactors es van conèixer al barri. Roca tenia uns vint-i-cinc anys i Benguerel divuit. Feia un any que Primo de Rivera havia instaurat una dictadura militar a Espanya i aquest fet havia generat en ambdós joves un desig de revolta personal:

“--Hem de protestar segons les nostres forces. Som escriptors --em predicava dia per altre en Roca i Roca--: doncs, bé, la nostra arma és la ploma. ¿Saps què hem de fer? Una revista. Demanarem permís amb el pretext de defensar els interessos de la barriada... -- T’entenc.

-- L'hem de fer ara o mai, amb censura o sense... Se'n dirà «Poble Nou»." (*Memòries*, 140)

Així doncs, la revista neix amb una pretensió doble: per un cantó, mostrar la seva oposició al recentment instaurat règim dictatorial i, per un altre cantó, la de "defensar els interessos de la barriada". Ara bé, la revolta no passa de ser, a la vista del resultat, força aigualida i és més producte de l'efervescència juvenil que d'altra cosa. La revista està enfocada molt més de cara a la vindicació del Poblenuu com a barri de ple dret de la ciutat de Barcelona. De fet, els guiava una voluntat de realisme i de denúncia. Diu a propòsit d'això Benguerel:

"Vam dedicar un parell de dissabtes a la tarda a explorar els «baixos fons» del Poble Nou. Després de sopar, amb lluna o sense, érem prou valents per a recórrer de dalt a baix l'únic «carrer» de la Marbella, encaixonat entre el mar i el terraplè de la via del tren: el barri més desesperat de Barcelona. En les meves novel·les n'he parlat sovint de la Marbella. Espectacle depriment, al·lucinant, revoltant, imperdonable. Hi ha barraques i barraques. Aquelles, bastides sempre provisòriament al sorral de la platja, sense altra il·luminació que uns llums d'acetilè que empudegaven l'aire, produïen la sensació d'estar muntades com un castell de cartes." (*Memòries*, p. 141)

Els es proposaven de mirar-se aquesta realitat amb microscopi, d'airejar-la a l'opinió pública, de denunciar-la davant qui calgués.

La revista, però, té un tercer objectiu, que és el que aquí ens interessa més. Al número 1 (p. 3) els redactors afirmen que en el viure poblenuví existeix un buit d'expressió escrita i ells es proposen d'omplir-lo amb la seva publicació. El títol triat per a la revista, però, no el posen en honor del Poblenuu "ravalesc, enllotat i amb emanacions de cementiri" sinó en honor del barri "treballador, culte i artista". Al mateix temps, en aquest número inicial pensen d'engegar altres projectes que, pel que sabem, no arribaren mai a bon port. Dins d'aquests projectes a mig termini trobem la publicació setmanal –no quinzenal-- de la revista, la millora de la qualitat física de l'edició, la convocatòria de concursos literaris (de contes, novel·letes, etc.) i la creació, com s'estilava, d'una biblioteca *Poble Nou* formada a base d'autors poblenuvins. Per tot plegat, i pel que veurem, Benguerel podia asseverar que *Poble Nou* "no era tan sols una revista amb modèstia menestrala" (*Memòries*, p. 142). De fet, la revista expressava clarament aquests objectius cívics i culturals quan deia:

"Poblenuví: Si vols tenir un periòdic teu, que defensi els interessos del Districte i que sia l'esplai espiritual dels teus lleures, subscriu-te a POBLE NOU (...)" (núm. 18)

Els redactors es reunien a l'Agrupació Excursionista Júpiter, on sostenien "interminables converses". Altres vegades es trobaven directament a casa del senyor Calvo. Eventualment hi assistia Ramon Calsina, també fill del Poblenuu, que, en paraules de Benguerel, és "un dels homes que ha dibuixat més bé d'aquest país" (*Memòries*, p. 140). Sembla que el nucli essencial de la revista va

estar format per aquests dos escriptors que hem esmentat. Ara bé, hi tingueren col·laboradors diversos. Alguns d'aquests són destacables per la seva assiduitat i altres per la seva significació. Després de pocs números es donà a conèixer als redactors un noi del barri “que tenia ganes de jugar-s’ho tot en pro del teatre d’avantguarda, començant pel seu” (*Memòries*, p. 142). Es tractava de Miquel Clivillé. Clivillé es va definir el primer dia com a coix, ateu, avantguardista, francòfil, antifloralesc i enemic públic de don Àngel –Àngel Guimerà, és clar. Paradoxalment, per cert, la revista *Poble Nou* inicià a partir del núm. 6 (febrer de 1925) una subscripció popular per a un monument dedicat al dramaturg, inclogué dins el mateix número el poema “Les fulles seques” i dedicà un abrandat article editorial en memòria del mestre al núm. 16 (juliol 1925). A partir d’aleshores començà a col·laborar a la revista d’una manera continuada. Hi signà amb el pseudònim, un xic ingenu, “Xèspir” les seves proses fetes a la manera d’Eugeni d’Ors. El 1925 l’editor Enric Calvo li publicà la seva obra dramàtica d’avantguarda *Teatre d’Art Prometeu*. A mitjan 1925 establí un negoci que ofería un servei ràpid de repartiment. A la p. 14 del núm. 14 (juny de 1925) podem llegir:

“El nostre amic i col·laborador «Xèspir», tal com resa el precedent anunci, ha començat el negoci de transports i acarreigs, comptant amb personal competent.”

Entre d’altres aspectes de la seva faceta intel·lectual, Benguerel en destaca a les seves memòries l’adaptació de *Romeu i Julieta* a l’època contemporània:

“Amb incontenible afany de renovar el teatre, en Miquel Clivillé, junt amb un actor de l’Escola de l’Adrià Gual, en Joan Cristòfol, que despatxava samarretes i camises amb la distinció d’un lord a can Vehils, organitzà un «Romeu i Julieta» trasplantat a la nostra època. Va ser un escàndol sensacional. En una de les escenes més abrandades i més compromeses de la tragèdia, en Joan Cristòfol, partidari del verisme, agafà la Julieta pel seu compte i es dedicà a petonejar-la en un interminable rapte shakesperià de passió amorosa.” (*Memòries*, p. 143)

Clivillé, segons que continua Benguerel, va morir en tornar de l’exili, destrossat per l’explosió d’una caldera del seu establiment. Entre els col·laboradors més il·lustres trobem Sebastià Sánchez-Juan, amic personal de Benguerel, i l’escriptor i filòsof, Cristòfor de Domènec, el qual fou introduït en els cercles culturals poblenovins pel mateix Clivillé. Al costat d’aquests tres noms emblemàtics, que van units indefectiblement als dels redactors Roca i Benguerel, hi van col·laborar molts altres escriptors “que aleshores aspiraven a la immortalitat i dels quals, que jo sàpiga, se n’ha perdut traça i memòria” (*Memòries*, p. 144).

La revista va tenir una primera etapa força homogènia que comprèn els números 1 a 23: des de desembre de 1924 fins a desembre de 1925. Solia tenir una estructura més o menys fixa, si descomptem el número extraordinari de festa major de setembre de 1925 (núm. 19). Comença amb un article editorial que ocupa la primera pàgina. Tot seguit solem trobar les dues seccions més interessants des del punt de vista literari: la dedicada a la poesia catalana i la

que porta per títol “La cançó popular”. Aquestes dues seccions són les pròpiament artístiques i mostren ben clarament quina és la pedagogia de la revista: per una banda, acostar a les classes menestrals l’alta poesia i, per una altra, fer que el públic es retrobi amb el llegat poètic popular. A aquestes tres primeres seccions cal afegir “Instants”, “Veus i crits”, “Esports locals” i “Carnet de noves”. “Veus i crits” recull les vindicacions cíviques i ciutadanes relatives al barri del Poblenou. Així, al núm. 2 es queixen dels serveis del tramvia 41 o al núm. 5 redacten una proclama en demanda d’un major enllumenat per al barri. I al “Carnet de noves” trobem totes aquelles notícies d’actualitat que interessin els redactors de la revista, també les culturals i les literàries.

Pel que fa a la poesia catalana, en aquesta primera etapa seleccionen poemes de J.M. López-Picó (núm. 1: “Tarda a la vila”, “De la ciutat” i “A una dansarina”), Joan Salvat-Papasseit (núm. 2: “Nadal”, “Vibracions” i “Interior”), mossèn Antoni Navarro (núm. 3: “Llum virginal”, “Davant d’un bou” i “La meva nit”), Ventura Gassol (núm. 4: “La cançó del dolor”, “Càntic nou” i “Cançó del vel de la melangia”), Ferran Agulló i Vidal, els versos del qual diuen que són “com una fruita de saborosíssima catalanitat” (núm. 5: “Nit de lluna”, “Corrandes” i “Comanda”), Apel·les Mestres (núm. 6: “Rialla d’abril”, “Cançó de maig” i “Cançó trista”), Joan Arús (núm. 8: del llibre *Nous poemes*, “Cançó de primavera”, “El dolç retorn” i “Semblança”), Josep Carner (núm. 10: “Cançó d’un doble amor”, “L’elegia d’una rosa” i “Cançó”) i Àngel Guimerà (núm. 16: “Vora el bressol” i “Va!”). A banda d’aquests, hi ha també poemes esparsos d’escriptors ben destacables com, per exemple, Jacint Verdaguer (núm. 6: “Els dos sastres”), Guerau de Liost (núm. 8: “Primaverall”), Joaquim Folguera (núm. 9: “Poema del Diumenge de Rams”), Marian Aguiló (núm. 12: “Captivatge”) i Josep Maria de Sagarra (núm. 19: “Cançó dels traginers”), entre d’altres de menor interès.

La tria obeeix, en primer lloc, a la voluntat de fer una antologia de la poesia catalana. Pretén ser una selecció que vagi d’acord amb l’actualitat poètica i que doni compte dels poetes antics al costat dels més nous. En aquest sentit són interessants les observacions que es fan a propòsit de López-Picó. En l’article de presentació se’ns diu:

“Comencem aquesta mena de petita antologia amb uns rims de López-Picó [*sic*], poeta de la paraula ben trobada, de la imatge perfeta i escaient, del vers cisellat –poeta artífex,-- perquè creiem que la «seva» poesia és la que més s’adiu en l’actual hora del noucentisme català.” (núm. 1)

De Salvat-Papasseit parlen amb mots encomiàstics:

“Ens honorem dedicant aquesta pàgina a la memòria del malaguanyat poeta Joan Salvat-Papasseit. El seu dolorós traspàs és encara viu en la ment de tots. Enlluernat per la literatura avantguardista d’Apollinaire, Marinetti i d’altres, Salvat creà amb els seus dos primers llibres de poemes, l’avantguardisme català.”

I de la poesia de Carner afirmen que té “tota la llum i tota la gràcia i tota la subtilitat i color d’aquesta Primavera nou vinguda:-: De la poesia de Josep Carner, diríem que és la primavera de la nostra Poesia.”

També és molt reveladora la secció intitolada “La cançó popular”. En aquesta pretenen donar a conèixer a un públic ampli “aquelles cançons d’aire terral i gust racial”. Els poemes que publiquen en la primera etapa són els següents: “L’hereu Riera” (núm. 1), “El rabadà” (núm. 2), “L’emigrant” (núm. 3), “La dama d’Aragó” (núm. 4), “El mariner” (núm. 5), “Els tres tambors” (núm. 7), “La filla del marxant” (núm. 8), “La mort de la núvia” (núm. 11), “La puntaire” (núm. 15) i “Cotiró” (núm. 18). L’interès per la poesia popular no s’acaba aquí. Ja al número 4 dediquen un pòrtic a aquest gènere en el qual afirmen:

“La cançó popular, senzilla, vessant de sentiment, ara dolça, ara alegre, ara enyoradissa, és el doll de la poesia veritable. (...). La cançó popular, amb els seus motius alegres i sentimentals i amb el seu llenguatge entenedor i planer, és la cosa que més parla dedins de les ànimes lligades per un mateix paisatge i per un mateix parlar.

Les monjoies més sublimes d’una literatura, cal cercar-les en la cançó popular. (...)”

Aquesta idea plenament romàntica de la poesia popular com a expressió de “l’ànima d’un poble” i com a “tresor espiritual de la terra” havia sortit a debat anys abans –sobre el 1919– i aquest debat havia culminat el 1922 amb la publicació de *Vint cançons*, de Tomàs Garcés. Aquest llibre tingué un gran èxit i fou vist com una recuperació de l’essència genuïna de la poesia popular catalana i mediterrània, per un cantó, i com a intent de superació de l’atzucac poètic a què duïa l’evolució del Noucentisme cap al postsimbolisme més retòric i hermètic, per un altre. Això explica l’existència de la secció “La cançó popular” i que, en l’altra secció --“Poesia catalana”--, els poemes que s’han triat tinguin en gran part un to popular i portin, fins i tot, la denominació de “cançó”.

Al costat de notícies locals poblenovines la secció “Carnet de noves” ens dóna mostres de l’interès literari, i més concretament poètic, dels redactors. Així, al número 1 anuncien la publicació de *Cançons de totes les hores*, de Josep Maria de Sagarra. Al número 2, la publicació de *Fluid*, primer llibre de versos del poeta Sebastià Sánchez-Juan. Al número 6, hi ha una nota sobre la traducció per part de Joaquim Ruyra dels *Contes del poble*, d’Erckmann-Chatrion. Al número 7, es dóna la notícia de l’aparició de la *Revista de Poesia* d’aquesta manera:

“Curosament editat ha aparegut el primer número de la «Revista de Poesia». Les signatures més acreditades de la nostra intel·lectualitat han cooperat a fer més valuosa la tasca empresa per uns quants poetes joves plens de bona voluntat.”

Al número 12, s’anuncien *Les bonhomies*, de Josep Carner, al 13, *Coses vistes*, de Josep Pla i al 14, *El cor quiet*.

A banda del que acabem de dir hi ha dos personatges que mereixen, pel seu renom, la nostra atenció i que omplen les pàgines de la revista d'una manera prolífica: Xavier Benguerel i Sebastià Sánchez-Juan. Les col·laboracions personals de Benguerel en la primera etapa són les següents: “Cançoneta” (núm. 1); “El pobre suïcida”, conte (núm. 2); “Maria Eulàlia”, poema (núm. 5); “Joaquim Ruyra”, assaig (núm. 9); “Marian Aguiló i Fuster”, assaig signat X.B. (núm. 12); “Sant Joan”, poema (núm. 14); “Les píldores del Dr. Jacobus”, de Léo Deriés, traduït per X.B[enguerel]; “No és mort”, poema en l’aniversari de la mort de Guimerà (núm. 16); “Quan tornaràs...”, poema (núm. 21); “Tots Sants”, poema (núm. 22). A part d’aquestes col·laboracions signades amb el nom propi n’hi ha probablement d’altres signades amb els pseudònims “Marbella” i “Cercavila”: números 12, 16 i 19 amb el primer i 22 amb el segon. La col·laboració del núm. 12 és un article intítulat “Novel·la catalana” en el qual es pot llegir:

“Josep Maria de Sagarra, Josep Pla i Joan Estelrich, han aixecat un clam per a protestar de l’oblit que els nostres intel·lectuals tenen per la nostra novel·la (...)
Nosaltres comprem que el nostre públic no està suficientment preparat per aquesta obra dignificadora. Fa venir llàgrimes als ulls veure la incompreensible impassibilitat d’aquest públic.”

Aquests mots no contenen un retret general o una simple declaració d’intencions sinó que porten aparellats un desencís respecte del públic de la mateixa revista *Poble Nou*.

Pel que fa a les publicacions de Sebastià Sánchez-Juan en aquesta primera etapa, el llistat és el que segueix: “Teatre d’Art Prometeu”, crítica de l’obra de Miquel Clivillé (núm. 5); “El camp i la ciutat” (núm. 7); “Susina”, poema dedicat a Eduard Marquina, “creador d’aquesta bella figura” (núm. 11); els dos contes “El senyor Mariano” i “Una timada” (núm. 15); i el conte líric “Tardor” (núm. 22). Especialment interessants són les seves opinions sobre el teatre d’avantguarda de Clivillé, del qual diu:

“Si a l’hora actual, en poesia, havem arribat a la disjunció de les valors expressives, tant que una sola lletra pot donar als més sensibles tota una vibració poemàtica, ja som pervinguts també a la benaurada avinentesa de conèixer el sol gest, el sol crit, la sola pinzellada qui, amb llur simplicitat eloqüent, guanyen el cor i es fan dòcils a la mà aptant-la per a la construcció d’un nou teatre. Això és l’obra de Miquel Clivillé, intents de nou teatre a base d’emoció i ritme i síntesi sense plànyer cap recurs qui contribueixi a interessar un públic àvid de revelacions.”

L’interès de Sánchez-Juan pel teatre d’avantguarda es deixa veure a la revista més endavant, quan hi anuncien al número 50 una conferència seva sobre aquest tipus de teatre pronunciada el 3 de març de 1927 a les galeries Dalmau. L’expectació per part dels seus amics deuria ser important perquè al número següent --el 51--, de 13 de març de 1927, es publica a *Poble Nou* una crònica d’aquella conferència, on, entre d’altres coses, llegim que Sánchez-Juan va remarcar la transcendència de teatre futurista i que entre els assistents hom va

poder veure Josep Maria de Sagarra, Marià Manent, J.V. Foix, Josep Lleonart i, entre molts més, Ramon Sastre.

SEGONA ETAPA

La segona etapa de la revista comença al número 24 i podem dir que s'allarga fins al final de la mateixa, l'any 1928. La publicació porta ara per subtítol "Periòdic quinzenal" i l'orientació és explícitament innovadora. En l'article editorial inicial –"En tornar a començar"– llegim:

"Avui, com ara fa un any, quan va aparèixer aquesta Revista, ens caldria fer la presentació de ritual, puix que la nova orientació que la Direcció actual dóna ja avui i donarà en el successiu en aquestes pàgines, és força diferent a la que menava l'antiga Direcció." (núm. 24)

A pesar d'aquest anunci de canvi substancial, Benguerel i Roca i Roca van continuar formant part d'aquesta direcció i col·laborant amb aportacions diverses. Per cert, l'adreça de la redacció passa a ser, a partir del número 45, al c/ Lope de Vega, 4 baixos. La revista mostra la seva continuïtat en allò tocant a la "finalitat ideològica en el sentit de superació espiritual". Pretén transformar-se en el sentit d'incloure una "orientació popular i d'atansament al públic"; això significa bàsicament que a les beceroles d'una nova etapa conscientment dissenyada volen conservar per sobre de tot l'essència poblenovina de la publicació.

Desapareixen les seccions de poesia catalana i la dedicada a la cançó popular com a pàgines fixes i regulars de la revista però no per això la revista deixa de tenir un acusat caràcter literari i cultural en general. Les col·laboracions poètiques són les més abundoses. Apareixen, en canvi, noves seccions com ara «Rims de l'hora», de poesia satírica, inspirada en la secció homònima de *La Veu de Catalunya*.

També és interessant destacar que a partir del número 50 la portada és un dibuix de Ramon Calsina, amic dels redactors i poblenoví com ells. És una portada cridanera impresa cada número en diferents colors de tinta i pretén reflectir el caràcter de la revista: per un cantó, hi apareixen, en una mena de postal, elements al·lusius al barri (xemenies, fumera, engranatges industrials, el mar i una barca de vela llatina); per un altre cantó, es representa un tinter que té al costat una ploma i un pinzell, metàfores de la literatura i l'art plàstic. Aquest dibuix serà reproduït fins al número 61.

Els col·laboradors més assidus en aquesta segona etapa són Xavier Benguerel, Salvador Roca i Roca i Miquel Clivillé «Xèspir». Els dos primers inclouen col·laboracions poètiques o en prosa i probablement s'ocupen de totes les intervencions editorials de la redacció. El tercer, té una secció fixa --«Instants»--, normalment d'una pàgina, en què comenta aspectes diversos de l'actualitat, sovint de caire cultural. Eventualment, hi torna a escriure Sebastià Sánchez-Juan.

Les col·laboracions signades per Benguerel són les següents: “La filla de l’escultor”, conte (núms. 24-25); “Temps d’amar”, poema (núm. 28); “Quadros”, article (núm. 35); “Nupcial”, poema (núm. 38); “La meva festa major”, poema (núm. 40); “La veu del monestir”, poema (núm. 42); “El jardiner d’amor”, fragments I, V, XV, XXVIII i XLIX, de Rabindranath Tagore, dedicat a Sánchez-Juan (núm. 43); “Balada del raig de sol”, poema (núm. 45); “Nadal”, poema (núm. 46); “Madrigal” i la traducció del text d’Anatole France “Una lliçó d’història universal” (núm. 47); “Un malfactor angèlic”, conte (núm. 49); i “Trobador nocturn”, poema, i la secció de “Lletres nostres” [X.B.] (núm. 50). Ultra aquests textos signats explícitament per ell hi ha altres textos editorials, notes i articles que porten el seu segell, com ara el text d’elogi de Sebastià Sánchez-Juan (núm. 65) o l’editorial en què parla amb to subtilment irònic d’Eugeni d’Ors investit acadèmic de la llengua.

Al costat de Benguerel, les col·laboracions de Sánchez-Juan que hem pogut rastrejar són les que segueixen: “Imagino la teva companyia...”, poema (núm. 27); “Mn. Miquel Costa i Llobera i en Joan Alcover, poetes”, article (núm. 31); “Església cristiana”, poema (núm. 35); “La festa major”, article (núm. 40); “Oda al Poble Nou”, poema (núm. 62); poemes “Llistí de telèfons”, “Tinter”, “W.C.” i “5” (núm. 65); “Marina”, poema (núm. 69). A part d’aquests textos signats, Sánchez-Juan va publicar sense nom uns “pastitxos lírics” al núm. 51: Aquests petits textos poètics van ser elogiats per la *Revista de Catalunya* amb aquests mots:

“En una revista de barriada, POBLE NOU, trobem uns «à la manière de...» dels nostres primers poetes. Són els millors intents que coneixem en aquest gènere, més exigent, tanmateix, del que hom pogués imaginar-se.”

També intuïen que llur autor era un poeta i, aprofitant l’avinentsa, *Poble Nou* va fer conèixer el seu autor als seus lectors. Al costat d’aquests escrits curiosos en trobem uns altres, de Xèspir, al número 63: “Galeria d’intel·lectuals” conté definicions de 48 personatges de la cultura catalana del moment a partir de llurs trets exteriors remarcables.

Un aspecte important de la revista dins d’aquesta segona etapa és l’interès per la renovació del teatre català. I concretament pel teatre experimental. En aquest sentit el paper que juga Clivillé, és a dir «Xèspir», és definitiu. Així, al número 27 dedica un article a les “Tertúlies Masriera”, a les quals assistia; hi podem llegir el següent:

“Us diré, damunt per damunt, les innovacions trascendentals [sic] que hi ha en aquest Estudi-teatre. Per actors no hi ha gent de l’ofici; tots són distingits joves estudiosos que saben el què [sic] es fan. L’apuntador, com una nova fonètica, ha estat foragitat del tot. El marc d’escenari és talment com si fos el porxo de passar a una altra cambra. El públic s’asseu amb tota comoditat en seients de boga o bé en sillons o bancs autèntics del segle XVII... Avui és prou conegut per rellevar-me de fer-vos conèixer la coqueteria que té aquest bell interior de l’Estudi Masriera.”

Al número 54 Xèspir dedica un article a la relació entre el teatre i el cinema; i en aquest mateix exemplar s’anuncien tres conferències sobre teatre que han de ser pronunciades per tres personalitats culturals d’aleshores: Josep Farran i Mayoral, Lluís Masriera i Sebastià Sánchez-Juan. Al número següent s’especifiquen els temes de les respectives ponències: Farran fa unes genèriques “Reflexions sobre el teatre”, Masriera estudia el “Teatre internacional *amateur*–conferència il·lustrada amb “projeccions del notable teatre Belluguet”— i Sánchez-Juan parla del “Teatre d’avantguarda” amb declamacions en directe de síntesis escèniques. Més endavant, el mes d’octubre de 1927, *Poble Nou* dedica l’editorial al panorama teatral català d’aquella tardor. I a finals del mateix any 1927 la Biblioteca Popular Catalana del Poble Nou organitza un cicle de conferències una de les quals és pronunciada per Octavi Saltor i dedicada a “Guimerà i el Romanticisme”.

Tot amb tot, l’interès de la revista no s’acaba ni de lluny en aquestes manifestacions culturals. El centre de la preocupació dels redactors dins d’aquesta segona etapa continua essent la poesia. Així, a les pàgines de la revista veiem publicar poemes esparsos d’escriptors consagrats i representatius de la literatura d’aquell moment, com ara Joan Alcover (núm. 30), Octavi Saltor (núm. 40), López-Picó (núms. 50 i 69), Josep Maria de Sagarra (núm. 50), Ferran Soldevila (núm. 53), Jacint Verdager (núm. 54), Magí Morera i Galícia (núm. 55), Guerau de Liost (núm. 57), Joan Maragall (núms. 57 i 66), Joaquim Folguera (núm. 58), Josep Sebastià Pons (núm. 60), Josep Carner (núm. 61), Miquel Ferrà (núm. 62), Vicenç Solé de Sojo (núm. 63), Josep Pijoan (núm. 65), Jaume Agelet i Garriga (núm. 68), Clementina Arderiu (núm. 69) i Tomàs Garcés (núm. 73). A banda, naturalment, d’alguns altres poemes de col·laboradors assidus de la revista, els mateixos Benguerel i Sánchez-Juan i Salvador Roca i Roca entre alguns més.

Poble Nou es va interrompre el febrer de 1928 per un canvi d’impremta i no va tornar a sortir fins al juny del mateix any, però per poc temps. A finals d’aquell juny –al número 74– va aparèixer el “Diàleg lamentable (Als lectors de POBLE NOU)” en què s’anunciava la mort de la revista per problemes econòmics. El text era signat per R.R. i S. –probablement les sigles són de salvador Roca i Roca—i escenifica un fals diàleg entre dos amics. A banda d’altres aspectes, el text és una reafirmació del programa inicial de la revista o, vist d’una altra perspectiva, una rendició amb honor. Hi llegim:

“(…) nosaltres, amic, hem fugit sempre dels temes carrinclons que nodreixen la major part del text de la premsa dita «de barriada». Hem sacrificat la popularitat i la venda abans de caure en la xafarderia del conveïnatge, en el morbós sentimentalisme de les masses i en les indiscrecions de vida privada dites a cau d’orella. Tot obrant així, hem cregut servir i enlairar més el nostre suburbi del Poble Nou que no pas assolint forts tiratges i complaent el sadisme de la cuca que tots portem dins.”

I l’altre amic respon:

“-Sí; ja m’he fixat que heu donat preferència a la literatura, a la poesia i al comentari del moment espiritual del nostre moviment renaixentista.”

Les causes reals de la desaparició van ser tres: en primer lloc, les fortes despeses de confecció de la revista i això, amb el benentès que cap redactor ni cap col·laborador havien cobrat mai; segonament, i lligada amb l’anterior, els redactors es varen trobar amb una crisi publicitària que ocasionà la desaparició de bona part dels anunciants de la revista; i, en darrer lloc, la manca d’un públic ampli i culturalment format que recolzés el projecte amb la compra i lectura de la publicació. *Poble Nou* va desaparèixer quatre anys després de la seva creació probablement perquè no va voler deixar de ser una revista “de barriada” que tenia uns interessos massa allunyats dels seus lectors. Tanmateix, els quatre anys de vida i la periodicitat quinzenal avalen una connexió certa entre revista i públic, entre els redactors i el barri, entre cultura i societat. Com en força d’altres casos, *Poble Nou* no és una revista comparable a les grans revistes literàries del moment; això no obstant, tant pels seus redactors --Benguerel, Roca i Roca—i col·laboradors —entre els quals es troben les primeres plomes de la Catalunya del moment— com pels interessos culturals diversos que va mostrar al llarg del seu cicle vital --literatura catalana del XIX i del XX, literatura estrangera, poesia, assaig, conte, art, música, etc.—és una empresa meritòria que ja en el seu moment fou reconeguda i que, ara com ara, caldria rescatar de l’oblit.